

ARQUITETURA NOS TRÓPICOS: PAULO MENDES DA ROCHA E A AMÉRICA COMO INVENÇÃO

JUNIOR, OMAR DE OLIVEIRA PORTO

Doutorando Universidade de São Paulo

omarporto2@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa o I Seminário Nacional sobre Arquitetura nos Trópicos, ocorrido na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, no período de 18 a 20 de setembro de 1984. Aprofundando o discurso realizado por Paulo Mendes da Rocha no contexto do seminário. Intitulado: "Perspectivas da arquitetura brasileira – Recomendações para sua adequação aos trópicos", o discurso levanta questões identitárias do Brasil e sua relação com a América Latina, aproximando essas reflexões do campo da arquitetura, como prática responsável pela construção física das cidades. No discurso realizado em Recife, Paulo já aponta a condição de crise à qual o Brasil sempre esteve sujeito. Ao afirmar essa condição de um país colonizado, o arquiteto levanta a hipótese de que nossas questões identitárias estariam ligadas à nossa realidade geográfica e tropical, questões que, segundo ele, deveriam orientar nossas práticas em arquitetura. O próprio Mário Pedrosa, quando escreve, em 1957, que estamos "condenados ao moderno", aponta justamente para algo que é tanto condição quanto sintoma de uma produção cultural e histórica. Aproximando de uma reflexão construtiva do Brasil que Paulo também traz em seu discurso. O tom profético de sua fala, parece ter seu ponto de contato com a produção teórica crítica contemporânea, em que o debate decolonial está tão latente. Estratégias de desconstrução teórica e crítica tem feito parte das práticas artísticas e teóricas no campo da arte e da historiografia. Essa capacidade de invenção, própria das Américas, aproxima Paulo de autores que também colocaram essa possibilidade de invenção, sob um viés colonialista. O que ocorre em Paulo, no entanto, é o giro desse eixo cultural: ele assume a condição e a enxerga como possibilidade de construção política e cultural.

Palavras-chave: ARQUITETURA NOS TRÓPICOS, PAULO MENDES DA ROCHA, ARQUITETURA MODERNA

INTRODUÇÃO

Não deveríamos pensar em espaços privados e espaços públicos. O único espaço privado é a mente humana e o grande desejo do homem é que sua mente se faça pública, que consiga se comunicar. Sem os outros não somos nada e a arquitetura deveria refletir isso. (Mendes da Rocha, 2012, p.91)

Este artigo tem como proposta investigar o I Seminário Nacional Arquitetura nos trópicos, organizado pela Fundação Joaquim Nabuco¹ e pela Prefeitura Municipal da cidade do Recife, entre os dias 18 e 20 de setembro de 1984. O seminário refletiu “sobre a influência cultural da terra, do clima, do controle ambiental, na formação de concepções e processos construtivos brasileiros, onde a harmonia entre o uso e o custo com a realidade dos trópicos é uma constante.” (Mello Freyre, 1985, p.5) e contou com a participação de 478 profissionais de diversos estados do Brasil.

O programa do seminário consistiu em seis conferências realizadas por arquitetos, com exceção da conferência de abertura feita por Gilberto Freyre, os debates aprofundaram questões a partir da arquitetura nos trópicos, seus significados e limites: “Arquitetura, sociedade e cultura nos trópicos”(Gilberto Freyre), “Significado da arquitetura nos trópicos” (Márcio Villas Boas), “Condicionantes Socioculturais e econômicos da edificação” (Frederico Rosa Borges de Holanda), “Enfoque Bioclimático da arquitetura e dos assentamentos humanos – Fundamentos do controle ambiental” (Luiz Carlos Chichierchio), “Contribuição brasileira à arquitetura” (Geraldo Gomes) e “Perspectivas da arquitetura brasileira – Recomendações para sua adequação aos trópicos” (Paulo Mendes da Rocha). Um dos principais objetivos descritos na publicação dos anais do seminário, é “Lançar as bases para generalização de experiências iniciadas no país e interrompidas por adaptação da arquitetura europeia ao meio brasileiro” (1985, p. 7).

O discurso intitulado “Perspectivas da arquitetura brasileira – Recomendações para sua adequação aos trópicos”, também foi publicado no catálogo do 33º *Panorama da Arte Brasileira: Formas Únicas da continuidade no Espaço*, realizado no Museu de Arte Moderna de São Paulo MAM-SP em 2013, a exposição propôs uma relação entre arte, arquitetura e historiografia, objeto de investigação do mestrado concluído em 2021 no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAV-UFRJ).

As questões identitárias do Brasil e sua relação com a América Latina levantadas por Paulo em seu discurso, aprofundam a prática da arquitetura na construção física das cidades, retomando o caráter utópico desse discurso. Assim como a necessidade de pensar as práticas no Brasil e na América Latina para além do viés formal, construtivo. Como podemos perceber em uma fala do arquiteto:

(...) Arquitetura é o desenho da cidade, e não a sua decoração com uma sucessão de artefatos esdrúxulos. Desatar o nó da divisão esquizofrênica entre arquitetura e urbanismo, ou arte e técnica, é uma tarefa do mundo de hoje. A cidade, antes de tudo, é um discurso. (Mendes da Rocha, 2012, p.109).

Desse modo, esse papel do discurso elaborado para além da prática em projeto, que interessa aqui para pensar a construção identitária e latina que Paulo Mendes traz no Seminário em Recife.

ARQUITETURA E DISCURSO

Em suas práticas, Paulo nos aponta a arquitetura como instrumento discursivo e não só como objeto construído. Sua arquitetura, deve ser compreendida não apenas como um projeto de linhas e formas, mas como um verdadeiro discurso, que assume um papel social na formação da vida em comunidade, intervindo de fato na própria formação da cidade e do espaço urbano. Compreender os usos do espaço urbano e as interações de seus habitantes torna-se pesquisa essencial na obra de Paulo Mendes, aprofundando a interseção entre os espaços públicos e privados. Paulo como afirma Vanessa Grossman, toma a geografia como primeira arquitetura. Em seus projetos podemos perceber uma autonomia da forma e da função, partindo do pressuposto de que a forma não nasce do gesto compositivo, mas sim da matéria e das suas possibilidades. Função e forma deveriam, portando, ser compreendidas como conceitos distintos, permeáveis.

A forma da arquitetura como discurso em Paulo Mendes da Rocha pode ser analisada a partir da sua coluna no jornal Folha de São Paulo, onde expressou com simplicidade o antagonismo presente nos conceitos tradicionais de casa e a necessidade de autonomia entre a forma e a função.

A casa tem servido nos últimos tempos como instrumento extremamente retrógrado das forças mais reacionárias em relação à liberdade do homem. A realidade concreta da nossa época, a rejeição da cidade, a ideia da casa como realização que está fora da realidade da cidade, essa casa que pretende a volta ao campo, que pretende idealizar o castelo senhorial, que nega a liberdade do homem, que se liga à ideia de herança, fortuna, de lugar outra vez, agora de forma anacrônica, de guarda de tesouro. Essa não é mais a casa moderna. Hoje, o habitat do homem é a cidade. (Mendes da Rocha, 2012, p.47).

Esse distanciamento dos conceitos tradicionais e da relação clássica entre forma e função, negada por Paulo Mendes em 1986, também foi combatida por Artigas, visto que se o ambiente externo, a cidade, foi considerado um ambiente hostil, a regeneração do espaço público deverá começar a partir do espaço interno. Portanto, vedar uma concepção de arquitetura exclusivamente ligada à sua estrutura funcional é o ponto de partida para a compreensão do espaço urbano, como espaço público, coletivo, uma casa sem o conceito de domesticidade.

Portanto, para Paulo Mendes torna-se necessário pensar o projeto não como um espaço individual, voltado para dentro, mas como um desmembramento do espaço, como uma extensão do espaço público. Estabelecendo uma constante interseção entre o espaço interno e externo, o presente e o passado, o individual e o coletivo. Como pode ser observado em seu projeto para o pavilhão da Expo Osaka de 1970 e para o MUBE – Museu Brasileiro de Esculturas em São Paulo.

SEMINÁRIO ARQUITETURA NOS TRÓPICOS

O I Seminário Nacional Arquitetura nos Trópicos, ocorreu na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, no período de 18 a 20 de setembro de 1984. Contou com a Organização do Instituto de Recursos Humanos e Promoção Cultural (INREC) e da Superintendência de Planejamento (SUPLAN) da Fundação Joaquim Nabuco. Organização também responsável pelo Seminário de Tropicologia idealizado por Gilberto Freyre realizado desde 1966 e o Seminário Desenvolvimento Brasileiro e Trópico realizados de modo mais permanente que o seminário de Arquitetura, em conjunto com a Universidade Federal de Pernambuco, foram precedentes do seminário analisado neste artigo.

Gilberto Freyre abre o seminário a partir de uma análise sobre a arquitetura, sociedade e cultura nos trópicos. Sua abordagem parte de seu livro "Casa grande senzala", retomando a "casa-grande" rural como um processo sócio arquitetônico, "Foi ao que atendeu o complexo arquitetônico casa-grande e senzala: ao fato de o Brasil ter surgido de uma herança europeia a defrontar-se com uma ecologia não europeia e com culturas não europeias." (Freyre, 1985, p.15) para Freyre a Casa Grande era um exemplo simbólico de uma arquitetura ecológica e critica os estilos antiecológicos europeus, mais precisamente o normando nas residências de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Outra participação no seminário, foi a do Arquiteto e Professor da UnB, Marcio Villas Boas, que trouxe em sua fala a Arquitetura Bioclimática e sua relação com a ecologia e as condições climáticas. Em seu artigo, Villas Boas traz a região tropical brasileira e sua diversidade de ambientes climáticos, com diferenças no regime de chuva e umidade, temperatura e ventos que necessitam de tecnologias construtivas específicas. Para Marcio Villas Boas, a Arquitetura brasileira dos trópicos, deve

avaliar as condições do ambiente térmico e buscar controlar, através da concepção da forma e do uso adequado de naturais e técnicas construtivas, aquelas variáveis do ambiente climático natural que são incompatíveis com a saúde, conforto e bem-estar dos indivíduos. (Villas Boas, 1985, p.47)

Villas Boas propõe então princípios práticos de desenho que deverão ser adotados pela arquitetura para controle do sol e do vento. Com essas premissas adotadas, as morfologias urbanas e modelos de edificação poderiam conferir um significado a arquitetura tropical brasileira.

No artigo publicado nos anais, o também arquiteto Frederico Rosa Borges de Holanda reforça a arquitetura como também ciência social específica, uma das formas de estruturação social. A partir da análise de uma superquadra de Brasília e de uma ocupação próxima ao lago do Paranoá, Frederico diferencia as diversas experiências sociais e espaciais da cidade e de como a arquitetura interfere nessas experiências. Também foram convidados comentadores para cada mesa, que ficaram responsáveis por apontar questões e contribuir de alguma forma com o debate a partir das comunicações. Destaco a fala de um desses comentadores, o professor Antonio Heliodório Sampaio, que traz a questão do ensino de arquitetura e de como ele está ligado aos processos da produção de arquitetura contemporânea: " a primeira coisa que a gente tem que aprender

é que a gente tem que começar a ensinar o que, de fato, a gente vive” (Sampaio, 1985, p.94). Atentando ao fato de que a arquitetura nos trópicos estaria condicionada a seu valor de uso:

a arquitetura bioclimática e a parte desse tipo de apropriação de modo de uso do espaço está vinculado a uma perspectiva do valor de uso do espaço. Entretanto, toda a nossa sociedade está montada, num modelo de desenvolvimento capitalista, que, evidentemente, o que leva em conta é o valor de troca.” (Sampaio, 1985, p.94).

Desse modo, deveríamos ter a premissa da mobilidade urbana, no sentido das possibilidades de uso com as trocas que estão sujeitas a arquitetura. Também tiveram as falas de Luiz Carlos Chichierchio e Geraldo Gomes, que serão aprofundadas em momento oportuno.

Podemos perceber no discurso realizado por Paulo Mendes da Rocha no seminário em Recife, que o arquiteto já coloca a condição de crise que o Brasil sempre esteve sujeito, “da sua fundação, a sua origem, a sua história é uma história de País colonizado.” (Mendes da Rocha, 1985, p.156), tendo afirmado essa condição Paulo Mendes levanta então que nossas questões identitárias estariam ligadas à nossa questão geográfica e tropical, questões essas que deveriam determinar nossas práticas em arquitetura. Assumir essa condição e dar potência a ela seria um possível caminho. Desse modo, o arquiteto aponta:

Se nós soubéssemos dizer quanto tropicais queremos ser, é diferente de que alguém nos diga: Vejam como vocês estão nos trópicos ou coisas desse tipo. (Mendes da Rocha, 1985, p.156).

Paulo Mendes ao trazer a questão da colonização e a experiência de quem viveu nos trópicos, enxerga que a questão do colonialismo é repetida várias vezes no decorrer da história, mas sendo necessária, recoloca-la propondo “reconhecê-la sob outros ângulos”.

Ao se referir aos arquitetos modernos e seus projetos Paulo Mendes enxerga a diversidade formal e coloca a liberdade da forma como um desafio para os arquitetos contemporâneos e que novas soluções formais e construtivas são uma exigência das transformações sofridas pela sociedade, apontando que “é um engano pensarmos que os recursos da técnica e a ideia de moderno levam à padronização e repetição das formas.” Tendo isso em vista Paulo Mendes vai chegar no ponto de tensionamento das práticas no Brasil e na América, afirmando que:

A América, os países novos, têm o destino de inventar o seu espaço. (...) O nosso patrimônio cultural, artístico, as obras do passado, teremos que revê-las com crítica mais oportuna. (Mendes da Rocha, 1985, p.160).

O tom profético desse discurso, parece ter seu ponto de contato com a produção teórica crítica contemporânea, onde o debate decolonial está tão latente. As estratégias de desconstrução teórica e crítica tem feito parte das práticas artísticas e teóricas no campo da arte e da historiografia. Essa capacidade de invenção própria da América, também aproxima alguns autores que colocaram essa possibilidade de

invenção, mas em um viés colonialista. O que ocorre em Paulo Mendes é o giro desse eixo cultural, assumindo a condição e enxergando ela como possibilidade de construção política e cultural.

Como quem resume a questão, me parece, é que não se repita, não nos deixemos enganar, mais uma vez, para que tenhamos que ser o que o outro quer que sejamos. (...) e a única experiência que temos é viver nos trópicos. (Mendes da Rocha, 1985, p.160)

Em uma escrita poética o arquiteto apresenta o sol como potência e não como problema, o sol seria então uma fonte de alternativa energética. Aliado a agricultura e aos modos de subsistências. Partir da condição climática como possibilidade e não como limite. O trópico se afirmaria como identidade geográfica e formal. A partir dessa perspectiva geográfica, Vanessa Grossman em seu artigo publicado no livro resultante da exposição "Geografias Construídas: Paulo Mendes da Rocha", realizada na Casa de Arquitetura de Portugal, em 2024, aproxima a um pensamento de Flávio Motta:

O que Flávio Motta chamou de solidariedade humana e solidariedade com a natureza se traduzia, na obra de Mendes da Rocha, como uma imaginação geográfica que levava em consideração questões como localidade, conectividade e coletividade, bem como uma economia de meios e austeridade. (Grossman, 2024, p.56).

Considerando a geografia enquanto fundante de um pensamento e de uma prática em arquitetura, Mendes da Rocha tinha um fascínio pelas obras de infraestrutura urbana no Rio de Janeiro, como o desmonte do Morro do Castelo e pela cidade de Veneza. Sua relação com a natureza revela a complexidade da arquitetura moderna nos trópicos.

Mário Pedrosa quando escreve em 1957 que estamos "condenados ao moderno" estava exatamente apontando para algo que era condição e sintoma de uma produção cultural e histórica. Afirmando que "No Brasil, nem nos entregamos à natureza, nem a dominamos" (Pedrosa, 2015, p.133), curioso pensar que esse pensamento de Pedrosa é exatamente fruto de suas considerações acerca da nova capital. Não cabe nesse artigo entrar na crítica ao modernismo, mas vale pontuar para assim pensar o quão problemáticas são as questões em torno da construção cultural no Brasil. Pedrosa já trazia a complexidade da relação com a natureza, tendo muitas das vezes como premissa um caráter puramente extrativista e colonialista.

Pensar na complexidade das condições físicas e naturais do Brasil como premissas básicas da prática projetual em arquitetura, geraria uma relação maior da arquitetura com o local em que ela é construída retomando seus aspectos geográficos. Dando potência a esse lugar de invenção tão caro as utopias modernas que ganhariam um outro viés agora mais consciente e reflexivo onde: "Nós é que temos que dizer sobre o nosso saber" (Mendes da Rocha, 1985, p. 161). Ao refletir sobre as contradições do quadro cultural latino-americano, Paulo aponta:

Se você quiser falar de uma experiência americana em particular, não se pode fugir da ideia de que o território aqui é novo, porque foi descoberto recentemente. A aventura humana de conceber

mentalmente o tamanho do mundo em tão poucos séculos, configura inexoravelmente a questão da América. (Mendes da Rocha, 2000, p.90)

Retomando o caráter de invenção de sua fala em Recife, Paulo recoloca a questão da América, sem deixar de apontar a experiência terrível da colonização e as violências contra os povos originários e ao território. Pensamento não tão distante, guardada os devidos contextos, ao que Antônio Bispo dos Santos em uma perspectiva Quilombola, vai afirmar sobre o que é contracolonizar: “É reeditar as nossas trajetórias a partir das nossas matrizes. E quem é capaz de fazer isso? Nós mesmos! Só pode reeditar a trajetória do povo quilombola quem pensa na circularidade e através da cosmovisão politeísta”. (Bispo dos Santos, 2023, p. 17). Desse modo, Bispo recoloca a questão da reedição e da reconfiguração do território a partir das experiências quilombolas de resistência. Como possibilidade de retomada territorial e filosófica da violência colonial que foi a América como invenção.

BIOGRAFIA

Omar de Oliveira Porto Junior é doutorando em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa: Projeto, Espaço e Cultura. Mestre em Artes Visuais na linha de pesquisa História e Crítica da Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro. Pesquisador e curador independente, sua pesquisa tem como ponto de partida a curadoria em uma confluência entre arte e arquitetura e sua relação com a historiografia. É membro do Grupo de Práticas e Estudos em Curadoria.

NOTAS

¹ Fundada em 1949 por Gilberto Freyre, a Fundação Joaquim Nabuco tem como projeto a preservação do legado histórico e cultural de Joaquim Nabuco. Estabelecendo-se como um fórum de debate, reflexões e estudos sobre o universo tropical sobretudo a partir das regiões norte e nordeste do Brasil.

REFERÊNCIAS

- Bispo dos Santos, Antônio. “Somos da terra”. Em Terra: antologia afro-indígena. São Paulo/Belo Horizonte: Ubu Editora/ PISEAGRAMA, 2023.
- Grossman, Vanessa. Imaginação geográfica: das Américas para o planeta. In.: Geografias Construídas: Paulo Mendes da Rocha. Portugal: Casa da Arquitetura, 2024. p.56.
- Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM-SP. “P33: Forma Única da continuidade no espaço: Panorama da Arte Brasileira 2013.” Curadoria Lisette Lagnado. São Paulo, 2013. (Catálogo da exposição).

Pedrosa, Mario. "Mario Pedrosa, volume 2: arquitetura ensaios críticos." Organização, prefácio e notas: Guilherme Wisnik. 1ª Ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

Rocha, Paulo Mendes da. "Perspectivas da arquitetura brasileira – Recomendações para sua adequação aos trópicos". Em *Arquitetura nos trópicos: Anais do Primeiro Seminário Nacional*. Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 1985.

Rocha, Paulo Mendes da. *América, natureza e cidade* / Paulo Mendes da Rocha; com Maria Isabel Vilac. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

Wisnik, Guilherme (organização). *Paulo Mendes da Rocha (Entrevistas)*. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2012.